

ETNIK ZIDDIYATLARNING JAMIYAT IJTIMOYIY-SIYOSIY BARQARORLIGIGA SALBIY TA’SIRI

Yesenkulova Nafisa

Renessans ta’lim universiteti

“Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrası tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Turli ijtimoiy-siyosiy asosdagi etnik ziddiyatlar, millatchilik tahdidiga samarali qarshi kurash olib borish bugungi kunda global darajadagi muammoga aylanganligi tahlil etilgan. Shuningdek, unda ayrim mamlakatlar yoki xududlarda millatlararo ziddiyalarning keskinlashuvi jamiyatda ijtimoiy-siyosiy barqarorlikning zaiflashuviga hamda ekstremistik va millatchilik xarakterdagi jarayonlarining faollashuviga olib kelishi mumkinligi ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: etnik ziddiyat, millatchilik, etnik ixtiloflar, millatlararo totuvlik, millatlararo munosabatlar, separatizm, terrorism, ekstremizm.

THE NEGATIVE IMPACT OF ETHNIC CONFLICTS ON THE SOCIO-POLITICAL STABILITY OF SOCIETY

Annotation: This article analyzes the fact that effectively combating the threat of nationalism and ethnic conflicts on various socio-political grounds has become a global problem today. It is also revealed that the aggravation of interethnic conflicts in certain countries or regions can lead to a weakening of social and political stability in society and the intensification of extremist and nationalist processes.

Key words: ethnic conflict, nationalism, ethnic differences, interethnic harmony, interethnic relations, separatism, terrorism, extremism.

Milliy munosabatlar ijtimoiy munosabatlarning ajralmas qismidir. Shuning uchun ham milliy va millatlararo munosabatlarda ijtimoiy hayotning iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma’naviy va boshqa sohalarida ro‘y berayotgan o‘zgarishlar, amalga oshirilayotgan islohotlar, mavjud qiyinchiliklar, ziddiyatlar o‘z aksini topishi tabiiydir.

Ziddiyatlar har qanday rivojlanishga xos bo‘ladigan jarayondir, u millatlararo munosabatlarda ham o‘z ifodasini topadi. Eng muhimi, ularni yuzaga keltiruvchi sabablar, jihatlar va qirralarini ko‘ra bilish va o‘z vaqtida oqilona hal qilishdir.

Sobiq ittifoq davrida milliy siyosat yuritishda yo‘l qo‘yilgan xatolar, muammolarga yetarli e’tibor qaratilmagani hamda milliy masalada har qanday milliylik bilan bog‘liq harakatlarga jinoyat sifatida qaralib, keskin choralar ko‘rilishi mash’um oqibatlarini keltirib chiqargan edi.

Milliy sohada yig‘ilib kolgan salbiy hodisalar uzoq vaqtgacha e’tiborga olinmasligi hamda munosib ravishda baholanmasligi natijasida Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon, Chechenistonda va boshqa respublikalarda qonli voqealar va jarayonlar ro‘y bergan. 2020-yil sentyabr oyida Ozarbayjon va Armaniston o‘rtasida Tog‘li Qorabog‘ muammosi qaytadan boshlanib ketdi va qonli to‘qnashuvlar bo‘lib o‘tmoqda.

Bizningcha 30 yildan beri davom etib kelayotgan ushbu millatlararo ziddiyatlar yaqin o‘rtada to‘xtamaydi va olovli hudud sifatida saqlanib qolinaveradi. Umuman millatlararo ziddiyatlar yechimi eng qiyin bo‘lgan ziddiyat hisoblanadi.

Mustaqillik tufayli jamiyatimizning barcha sohalarida sodir bo‘layotgan tub sifat o‘zgarishlar millatlar va millatlararo munosabatlarni takomillashtirishga qulay shart-sharoitni vujudga keltirdi. Ayni vaqtda shulardan to‘liq foydalangan holda milliy va millatlararo munosabatlar sohasidagi barcha mavjud muammolar kamchiliklarni bartaraf etish ustida muntazam ravishda ko‘pgina ijobiy ishlar qilinmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida huquqiy, demokratik davlat va fuqarolik jamiyatining qonuniy asoslarining yaratilishi va takomillashtirib borilayotgani, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga xorijiy mamlakatlarning xayrihohligi, hayotimizning hamma sohasida amalga oshirilayotgan o‘zgarishlar millatlar va millatlararo munosabatlarni takomillashtirish uchun qulay shart-sharoitlarni vujudga keltirmoqda.

Shulardan to‘liq foydalangan holda milliy va millatlararo munosabatlar sohasidagi barcha mavjud muammolarni zudlik bilan aniqlash va ularni bartaraf etish mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Milliy va millatlararo munosabatlar sohasidagi muammolarni hal qilishda mintaqadagi etnik-nufus vaziyatni, aholining polietnik tarkibi, demografik holat hamda migratsiya jarayonlarini hisobga olish katta ahamiyat kasb etadi.

Insoniyat taraqqiyotining tarixiy tajribasi millatlararo munosabatlarning holati va terrorchilikning namoyon bo‘lishi darajasi o‘rtasida chuqur aloqadorlik borligini tasdiqlamoqda. Bu masala ayniqsa ko‘pmillatli dalatlar uchun dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy taraqqiyotning o‘zgarishi, bir tuzumning o‘rniga boshqasining kelishi, xususan, sobiq totalitar tuzumdan voz kechish hamda yangi demokratik tuzumga qadam qo‘yish, ijtimoiy hayotning turli sohalarida tub islohotlarni amalga oshirish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonlarini boshdan kechirayotgan ayrim davlatlarda millatlararo munosabatlarning keskinlashuvi, buning natijasida esa ommaviy noroziliklar, huquqbuzarliklar, halqlar o‘rtasidagi ishonchsizlik, adovat, ekstremistik kayfiyatlarning o‘sib borishi va uning o‘ta chet ko‘rinishi – terrorchilikka olib kelishini kuzatish mumkin.

Turli ijtimoiy-siyosiy asosdagi etnik ziddiyatlar, millatchilik tahdidiga samarali qarshi kurash olib borish bugungi kunda global darajadagi muammoga aylangan. Bu

muammo ayniqsa, MDH doirasidagi respublikalar uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bugun millat tushunchasi, millat omili barcha ijtimoiy va siyosiy munosabatlar tizimida yetakchi omillardan biri darajasiga aylanib bormoqda. Millat bugun insonning o‘zini-o‘zi anglashi va rivojlanishining yuksak mezonlari darajasiga, shuningdek, davlatlararo ijtimoiy va siyosiy munosabatlarga o‘zining kuchli ta’sirini o‘tkazmoqda.

Barchamizga ma’lumki, dunyoda qancha millat, xalq bo‘lsa, har birining o‘ziga xos fe’li, urf-odat va fazilatleri bor. Asrlar davomida turli-tuman din, madaniyat va turmush tarziga ega bo‘lgan xalqlar birgalikda yashab kelayotgan O‘zbekiston ham buning yorqin tasdig‘idir. Qadim zamonlardan beri yurtimizda zardushtiylik, buddaviylik, yahudiylik, nasroniylik kabi turli din va millat vakillari mavjud bo‘lgan. Aynan shu zaminda yuz yillar davomida dunyo madaniyatlarining katta miqyosdagi bir-birini boyitish jarayoni ro‘y bergan.

Keyingi paytlarda “millatlararo totuvlik” va “millatlararo munosabatlar” mavzularida deyarli har kuni matbuotda gapirilmoqda, ko‘rsatuvlar olib borilmoqda. Buning sabablaridan biri, millatlararo munosabatlar mohiyat va mazmun jihatdan juda serqirra va teran mazmunga ega ekanligidadir.

Shu narsani e’tiborda tutish kerakki, millatlararo totuvlik — umumbashariy qadriyat bo‘lib, turli xalqlar birgalikda istiqomat qiladigan mintaqa va davlatlar milliy taraqqiyotida muhim omildir³⁸. Muayyan mamlakatga nom bergan (titul) millat bilan unda yashaydigan boshqa xalqlar o‘rtasida hamjihatlik bo‘lishi ijtimoiy taraqqiyotning eng muhim omillaridan biridir. Insoniyat bino bo‘lgandan buyon bu masalalar bilan shug‘ullanib keladi. Hozirgi davrda millatlararo totuvlik va munosabatlar tushunchasining falsafiy mazmuni to‘g‘risida ko‘plab faylasuf, tarixchi, sotsiolog va shu kabi boshqa soha vakillari tomonidan ta’rif berilgan bo‘lib, shulardan ba’zi birlarini tahlil qilib o‘tmoqchimiz.

Jumladan, “Ma’naviyat asosiy tushunchalar izohli lug‘ati”da “millatlararo totuvlik” tushunchasiga quyidagicha ta’rif berilgan: “Millatlararo totuvlik – millatlararo ahillik, xalqaro do‘stlik, milliy g‘oyaning asosiy g‘oyalaridan biri, muayyan hudud, davlatda turli millat vakillarining bahamjihat yashashi, hamkorlikda faoliyat yuritishini ifodalovchi tushuncha”³⁹.

Xorijiy so‘zlar lug‘atida esa, millatlararo munosabatlar tushunchasining ma’nolaridan birini sabr-toqat, kimgadir, nimagadir hurmat-ehtiromda bo‘lish deb talqin etilgan. Shuningdek, Oksford lug‘atida millatlararo totuvlik (tolerantlik)ni

³⁸ Mamadaliyev Sh.O. Milliy istiqolol g‘oyasi va milliy xavfsizlik. –T.: “O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi”, 2008. –B.63.

³⁹ Ma’naviyat asosiy tushunchalar izohli lug‘ati. -T.: “G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi”, 2009. – B.379.

“shaxs yoki buyumni noroziliksiz yoki aralashuvsiz qabul qilishga tayyorlik va qobillik” deb ta’riflanadi⁴⁰.

Rossiyada nashr etilgan sosiologik lug’atda esa, millatlararo totuvlikka quyidagicha ta’rif berilgan:

Yot odamning turmush tarzi, xulqi, urf-odati, hissiyoti, fikri, g’oyasi, e’tiqodiga chidamlilik bilan yondashuv;

noqulay omillarni sezmay qolish natijasida sodir bo’lgan hodisalarga bag’rikenglik bilan yondashuv;

noqulay, nomaqbul hissiy omillar ta’siriga ham chidam bilan yondashuv⁴¹.

Yana bir taniqli olim Mark Notturmo bu tushunchani quyidagicha izohlaydi: “millatlararo totuvlik — o’zga hayot tarzi, nuqtayi nazar, g’oyalar va e’tiqodlarga toqatlilik, bag’rikenglikdir”⁴².

Aytish joizki, millatlararo munosabatlar turli ziddiyatlar sharoitida atrofdagilarga zarar yetkazmagan holda o’zini-o’zi qaror toptirishdir. Millatlararo hamjihatlik his-tuyg’ularni jilovlaydigan ongli sergak nuqtayi nazardir. Ma’lumki, o’tgan asrning so’nggi o’n yilligida sodir bo’lgan geosiyosiy o’zgarishlar (Sobiq ittifoqning parchalanishi, mustaqil davlatlarning paydo bo’lishi, dunyoviy hukmronlik uchun kurashning avj olishi kabilar) bunday ko’rinishidagi harakatlar faollashgan.

Bunday jarayonlar siyosiy-mafkuraviy sohaga ham katta ta’sir ko’rsatdi, mafkuraviy vakuum xosil bo’ldi, vatanparvarlik, burch, baynalmilallik, axloq kabi ijtimoiy hayotni mustahkamlovchi asoslar yemirildi. Ekstremizm, millatchilik, terrorizmni vujudga keltiruvchi omillar qayta tiklandi. Bunday determinantlarga jamiyatning ijtimoiy tabaqalanishi, siyosiy kurashning keskinlashuvi, ishsizlikning o’sib borishi va fuqarolarning ijtimoiy ximoyalanmaganligi, jamiyat hayotining turli sohalari va davlat tizimi darajalarida tarqalgan huquqiy nigilizm, separatizm tendensiyalarining kuchayishi, qonunchilikdagi kamchiliklar va boshqalarni kiritish mumkin.

Millatchilikning yana bir jihati uning manfaatdor kishilar tomonidan sun’iy yoki real mavjud bo’lgan tahdidga qarshi kurash olib borish maqsadida alohida millat vakillarini uyushtirish va safarbar etish imkoniyatini yaratib berishidadir. Bunday holat alohida individlar agressivligini to’plash, millatchilik ruhidagi shiorlar ostida birlashtirish, safarbar etish imkoniyatini tug’dirib, uni u yoki bu tahlikali shaklida namoyish etishga yetaklaydi.

⁴⁰ Tishkov V.A. O tolerantnosti. //Tolerantnost i soglasiye. Materialy mejdunarodnoy konferensii “Tolerantnost, vzaimoponimaniye i soglasiye”. Yakutsk, iyun, 1995. M., 1997. -C.19.

⁴¹ Rossiyskaya sotsiologicheskaya ensiklopediya. –M.: “Nauka”, 1998. –S.278.

⁴² Mark Notturmo. Tolerantnost, svoboda i istina: fallibalizm i otkrytiye “zakrytyx obshestv”. //“Ijtimoiy fikr” jurnali. №2, 1998-yil.

Millatchilikka ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlarni vujudga keltirishning juda kuchli determinanti sifatida murojaat qilish uning ta’sir doirasi va makonini sezilarli darajada kengaytirish, xorijdagi milliy diasporalarning turli shakllardagi ishtirokini ta’minlash (chunonchi: mafkuraviy, moddiy, texnik, moliyaviy va boshqa ko‘mak ko‘rsatish; millatchilarga maqbul keladigan ijtimoiy fikrni shakllantirish; zaruriyat to‘g‘ilsa davlat tuzulmalari, xukumat, xalqaro tashkilotlarga ta’sir o‘tkazish va x.q.) orqali bitta davlat chegarasidan chiqib ketishigacha olib kelishi mumkin.

Millatchilik va terrorchilikning umumiyliги tarixiy taraqqiyot jarayoni bilan tasdiqlangan, ikkalasi ham ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy sharoitlar yomonlashganda, talafot, inqiroz va bir tuzumdan ikkinchisiga o‘tish sharoitida vujudga keladi. Aynan shunday holat bugungi kunda jahonning qator mamlakatlarida (Angliya, Siriya, Rossiya, Ukraina, Moldaviya, Ozarbayjon va x.q) kuzatilmoqda.

Millatchilik terrorchiligidan milliy (davlat) va xalqaro darajadagi siyosiy maqsadlarda foydalanishning zamonaviy sharoitlari millatchilik mohiyati hamda uni tashkillashtirish usullarini o‘zgartirib yubordi. XX asr ikkinchi yarmida millatchilik terrorizmida sodir bo‘lgan bunday o‘zgarishlar qator tendensiyalarda o‘z ifodasini topgan.

Fikrimizcha, ushbu tendensiyalarni belgilash nafaqat millatchilik terrorizmning insoniyat taraqqiyotiga global tahdid soluvchi rolini asoslash, balki unga qarshi kurash olib borishning ilmiy asoslangan chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish uchun ham muhimdir.

Millatchilik terrorizmi rivojlanishining muhim tendensiyalaridan biri - uning xalqaro munosabatlar, xalqaro va milliy xavfsizlik, davlatlar konstitutsiyaviy tuzumi, fuqarolar haq-huquqlariga nisbatan ijtimoiy xavfning o‘sib borishidir va bu birinchidan, bu jahonning turli davlatlarida ildiz otgan va jahon siyosati, ayrim mamlakatlar siyosiy amaliyotiga millatchilik ekstremizmi va siyosiy terrorizmning kirib borishi va faollashuviga zamin bo‘ladi. O‘tgan asrning o‘rtalari va oxiriga kelib kishilik jamiyatining barcha sohalarida ziddiyatogen salohiyat yig‘ilib qoldi. Aynan shu salohiyat bugungi kunga kelib siyosiy zo‘ravonlikning o‘ziga xos shakllarini vujudga keltirishga sabab bo‘lgan. Ular qatorida millatchilik va millatchilik separatizmi, millatchilik terrorchiligi alohida o‘rin tutadi.

Ikkinchidan, bu taraqqiy etadigan jarayondir hamda u aholi turli guruh va qatlamlarini (eng avvalo, millatchilik ekstremizmi, diniy-siyosiy, neofashizm asosida) dunyoning asosiy qit’alari va ayniqsa Yaqin va O‘rta Sharq, Lotin Amerika, Shimoliy Amerika, Janubiy-Sharqiy Osiyo, G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida kechayotgan siyosiy ekstremizmning turli oqimlarga jalb etish bilan tavsiflanadi.

Uchinchidan, siyosiy jihatdan “oqlangan” zo‘ravonlikning xavfli shakl va usullarga murojaat qilish, millatchilik harakatlarini amalga oshirishda kuch ishlatish, vayrongarchiliklar, odamlarni vahshiyona o‘ldirish va x.k.

To‘rtinchidan, turli mafkuraviy-siyosiy yo‘nalishdagi millatchilik ruhdagi tashkilotlar faoliyatining alohida millat, elatlarga qarshi qaratilgan daxshatli ta’siri tomon barqaror o‘zgarishi⁴³.

Bugungi kunda, MDH davlatlari ichki va tashqi xavfsizligiga nisbatan millatchilik ijtimoiy xavfining o‘zib borishini kuzatish mumkin.

Millatchilik terrorizmi siyosiy xokimiyat uchun kurash olib borish, uni qo‘lga kiritish va saqlash kabi siyosiy maqsadlarga erishish vositasi sifatida aynan millatchilik kayfiyatlar keng ildiz otgan va tarqalgan, konfessiyalararo ziddiyatlar kuchaygan, jamiyat kriminagen darajasi yuqori bo‘lgan, jinoyatchilik rivojlangan mamlakatlarda namoyon bo‘lmoqda.

Shu bilan birga, millatchilik terrorizmi o‘z amaliyotida terrorchilik usullariga murojaat qilish orqali o‘z siyosiy raqiblarga, xokimiyat idoralari yoki ularning vakillariga bosim o‘tkazish, turli klan, mafiya tizimlari bilan hisob-kitob qilish va ta’sir ko‘rsatishga intiladi.

Zamonaviy millatchilik terrorizmning muhim tendensiyadan biri - uning ijtimoiy asosining kengayib borishidir.

Millatchilik terrorizmi jahonning qaysi mamlakatida bo‘lishidan qat’i nazar aholi turli qatlam vakillarini uyushtirishga intilishini namoyon qilib, ularda millatchilik ruhdagi siyosiy maqsadlarni qo‘llab-quvvatlovchi kayfiyatlarni kuchaytirish, bu maqsadlarga erishish yo‘lidagi usul va vositalarini tanlashdagi uyg‘unlikka erishishga muvaffaq bo‘lmoqda.

Millatchilikning kelib chiqishi va evolyutsiyasini tadqiq etuvchi ko‘pchilik xorijlik olimlar fikricha, turli qarama-qarshiliklar va ziddiyatlardan iborat bo‘lgan jamiyat ijtimoiy taraqqiyoti millatchilik aktlarida ishtirok etishga tayyor turgan, u yoki bu millat ustuvorligini, alohidalikni qo‘llab-quvvatlovchi ijtimoiy guruhlar soni o‘zib bormoqda. Ijtimoiy, iqtisodiy muammolar ko‘payib borishi esa, o‘z navbatida millatchilikning ijtimoiy asosini kengaytirib boradi.

Siyosiy beqarorlik yuksak darajada bo‘lgan hamda siyosiy ekstremizmi tarqalib borayotgan ayrim xudud va mamlakatlarda millatchilik terrorizmi ijtimoiy asosining kengayib borishi millatchilik ruhdagi terrorchilik tashkilotlari aktiv faoliyatining zaruriy shartidir.

Millatchilik terrorchilik ijtimoiy asosining muhim vazifalaridan biri alohida millat vakillaridan iborat bo‘lgan guruhlar, aholi qatlamlari tomonidan terrorchilik faoliyatini siyosiy, axloqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlashishiga erishish, millatchilik g‘oyalariga sodiq kishilar bilan qatorlarini to‘ldirish, har qanday yordam ko‘rsatishga tayyor turishdan iborat.

⁴³ Dobson C., Payne R. The terrorists. Their Weapons, Leaders and tactics. -N.Y., 1979. -P.112.

Yuqorida ko‘rsatilgan ushbu tendensiyalar turli xarakterdagi millatchilik namoyon bo‘lishining shakllarida (namoyish va chiqishlar, targ‘ibot ishlari, uning legitimlik darajasini oqlash va shu tufayli ayrim xalq, millat, elat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi, millatchilik ruhdagi yoki millatchilik terrorchilik ruhdagi tashkilotlar infrastrukturasini shakllantirishning siyosiy-huquqiy, ijtimoiy, texnik imkoniyatlarini kengaytirish va x.q.) ifodalanadi.